

ESCOLOPENDRISMO EN VENEZUELA, UN PROBLEMA OLVIDADO**THE SCOLOPENDRISM IN VENEZUELA, A NEGLECTED PROBLEM**PATRICIA DÍAZ¹, GINA D'SUZE¹, CARLOS SEVCIK¹, ALEXIS RODRÍGUEZ-ACOSTA²¹Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Biofísica y Bioquímica, Laboratorio de Neurofarmacología Celular, Caracas, Venezuela, ²Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Instituto Anatómico, Laboratorio de Inmunología y Ultraestructura, Caracas, Venezuela*Correspondencia: Patricia Díaz , E-mail: pdiazbello@yahoo.com**RESUMEN**

El veneno de los centípedos se produce en glándulas exocrinas especializadas y constituyen una mezcla compleja mayoritariamente de péptidos y proteínas, y de algunas moléculas de diferente naturaleza química, como serotonina, acetilcolina, lípidos y carbohidratos. Los constituyentes proteicos son considerados fisiopatológicamente más importantes que los no proteicos. Éstos son responsables de las actividades enzimáticas y neurotóxicas que le permite a los centípedos matar o inmovilizar a la presa, asistir en la digestión de la misma, y utilizarlo en su autodefensa. Dentro del orden Scolopendromorpha, *Scolopendra gigantea* se considera hasta ahora la de mayor tamaño reportada. Esta especie habita en las zonas selváticas y semidesérticas de Venezuela y es considerada como la causante de la mayoría de los accidentes graves por escolopendrismo pudiendo en algunos casos ocasionar la muerte del afectado. La composición proteica de estos venenos es muy variada, así como sus actividades biológicas. Además, es probable que contengan componentes que pudieran tener un significativo interés farmacéutico. Conocer la composición y mecanismos de acción de los componentes del veneno permitiría mejorar el diagnóstico y tratamiento médico de los casos de escolopendrismo, con la intención de disminuir la tasa de morbilidad y de discapacidad ocasionada por los centípedos en Venezuela. Pero la realidad es que es muy poco lo que se conoce con relación al veneno de *S. gigantea*. A pesar de representar un creciente problema de Salud Colectiva, se ha convertido en un problema olvidado.

PALABRAS CLAVE: Scolopendromorpha, *Scolopendra gigantea*, veneno, proteínas, toxinas naturales.**ABSTRACT**

Centipede venom is produced in specialized exocrine glands and constitutes a complex mixture, mostly of peptides and proteins, and other molecules of different chemical nature, such as serotonin, acetylcholine, lipids and carbohydrates. Protein constituents are considered pathophysiologically more important than non-protein ones. These are responsible for the enzymatic and neurotoxic activities that allow centipedes to kill or immobilize prey, assist in its digestion, and use them in self-defense. Within the order Scolopendromorpha, *Scolopendra gigantea* is the largest species so far reported. This species lives in the jungle and semi-desert areas of Venezuela and is considered to be the cause of most serious accidents due to scolopendrisms, and in some cases it can cause the death of the affected person. The protein composition of these venoms is varied, as well as their biological activities. Furthermore, they are likely to contain components that could be of significant pharmaceutical interest. Knowing the composition and action mechanisms of the components of the venom would allow to improve the diagnosis and medical treatment of cases of scolopendrisms, to reduce the morbidity and disability caused by centipedes in Venezuela. However, little is known regarding the venom of *S. gigantea*. Despite representing a growing collective health problem, it has become a neglected problem.

KEY WORDS: Scolopendromorpha, *Scolopendra gigantea*, venom, proteins, natural toxins.**INTRODUCCIÓN**

Venezuela dada su ubicación geográfica, cuenta con una gran variedad de ecosistemas (mares, lagos, ríos, selvas, bosques, desiertos, sabanas, entre otros) a los que están asociados una amplia diversidad de animales venenosos. Los humanos al expandir la ocupación de estos hábitats, aumentan la probabilidad de interacción con estas especies y por ende que ocurran envenenamientos. Los envenenamientos varían en gravedad pudiendo llegar a ser muy severos dependiendo de la especie

involucrada y pueden ser bastante comunes en algunas áreas especialmente las rurales. Es por ello que los accidentes provocados por animales venenosos representan un problema de Salud Colectiva en todos los países tropicales y algunos subtropicales. En Venezuela, aunque las estadísticas son relativamente escasas, la casuística de pacientes envenenados por animales revela que las serpientes, escorpiones, himenópteros y centípedos son los causantes de la mayoría de los casos de envenenamiento (De Sousa *et al.* 2014, 2016).

Para disminuir los niveles de discapacidad y mortalidad causada por animales venenosos es necesario contar con tratamientos adecuados, para ello es indispensable conocer la composición y mecanismo de acción del veneno. En Venezuela, el veneno de las especies que se agrupan en la clase Chilopoda, comúnmente llamados ciempiés o escolopendras han sido poco estudiados. A esta clase pertenece *Scolopendra gigantea*, la cual alcanza hasta 30 centímetros de largo, y es la responsable de los casos graves de escolopendrismo; además de estos reportes, existen algunos trabajos relacionados con identificación taxonómica y ecología de ciempiés (González *et al.* 2000, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a, Acosta y Cazorla 2004, Parrilla-Álvarez *et al.* 2008, Cazorla *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2014). La caracterización bioquímica, biológica, inmunológica y fisiopatológica del veneno de *S. gigantea* ha sido poco estudiada, por lo que no existen los conocimientos necesarios para establecer tratamientos médicos más eficaces.

La sintomatología inducida por escolopendrismo es variada, la gravedad del cuadro clínico depende de la especie involucrada, la cantidad de veneno inyectado, así como de las condiciones físicas del afectado. La composición proteica de estos venenos es muy variada, así como sus actividades biológicas. Además, es probable que contengan componentes que pudieran tener un significativo interés farmacoterapéutico. Conocer los mecanismos de acción del veneno permitirá, a pesar de haberse convertido en un problema olvidado, mejorar el diagnóstico y tratamiento médico de los casos de escolopendrismo, con la intención de disminuir la tasa de morbilidad y de discapacidad ocasionada por los centípedos en Venezuela.

Generalidades de las escolopendras

Los centípedos conocidos comúnmente como escolopendras o ciempiés se clasifican dentro del phylum Arthropoda, sub-phylum Myriapoda, clase Chilopoda, orden Scolopendromorpha, familia Scolopendridae. Existe evidencia fósil que indica que los centípedos habitan la tierra desde el paleozoico, hace aproximadamente 420 millones de años, lo cual explica que las 3.300 especies clasificadas hasta ahora, se encuentren ampliamente distribuidas en todos los continentes excepto en la Antártida (Edgecombe y Giribet 2007). El orden Scolopendromorpha es un grupo importante de depredadores terrestres (Undheim y King 2011) que agrupa aproximadamente 700 especies que incluye los ciempiés más agresivos, de importancia médica, toxinológica y toxicológica. La diversidad de

Scolopendromorpha en la región tropical y subtropical (sur de América del Norte, Centroamérica, el Caribe, y Sudamérica) es la más grande entre las diferentes regiones biogeográficas del planeta, hasta los momentos se han descrito tres familias, 14 géneros y aproximadamente 249 especies de Scolopendromorpha. Sin embargo, sigue siendo subestimada en algunos países como Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú (Bonato y Zapparoli 2011).

Hasta la fecha, en Venezuela se han descrito dentro de la clase Chilopoda 95 especies y dos subespecies agrupadas en 4 ordenes, 11 familias y 22 géneros (Cazorla 2012, Schileyko 2014). En el orden Scolopendromorpha, el género *Scolopendra*, reúne a siete especies y dos subespecies, de éstas *S. gigantea* es objeto de este estudio. La presencia de ésta, se ha descrito en Jamaica, Trinidad, Curazao, Aruba, Barbados, Colombia, Norte de Chile, Brasil ecuatorial y Venezuela (Buckley y Bücherl 1971). En nuestro país, se ha referido en los estados: Nueva Esparta, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Zulia, Mérida, Lara, Falcón y alrededores del río Orinoco, pero probablemente se haya expandida en todo el territorio nacional (González *et al.* 2000, Shelley y Kiser 2000, Acosta y Cazorla 2004, Molinari *et al.* 2005, Cazorla 2012, Schileyko 2014).

Biología de las escolopendras

Las escolopendras poseen un cuerpo plano y alargado, dividido en dos partes: una cabeza pequeña con un par de antenas y un tronco largo segmentado por 21 anillos, cada uno con un par de patas iguales, excepto el último par que suele ser de mayor tamaño y dirigidas hacia atrás (Fig. 1). Detrás de la cabeza se encuentra un par de patas modificadas en forma de garras llamadas forcípulas, que contienen glándulas productoras de veneno, provista de unos pequeños conductos a través de los cuales fluye el veneno hacia la presa, en el momento de la mordedura (Fig. 2). Poseen un exoesqueleto de quitina, que mudan cada 2 o 3 meses en los especímenes jóvenes, mientras que los adultos solo lo hacen una o dos veces al año (Lewis 1981, Shelley y Kiser 2000, Edgecombe y Giribet 2007, Minelli *et al.* 2009). *Scolopendra gigantea* (Fig. 1), puede llegar a medir más de 30 cm de largo y tener una coloración marrón-negruzca, marrón-rojiza o marrón verdosa, alcanza la madurez sexual alrededor del año y vive entre cinco y diez años (Linnaeus 1758, González *et al.* 2000, Shelley y Kiser 2000, Minelli 2011). Son animales carnívoros, depredadores de animales pequeños como insectos, lagartos, serpientes, ratones, aves y murciélagos. Las presas

las capturan con el último par de patas, provisto de fuertes espinas y uñas, luego giran su cuerpo y le clavan las forcípulas, inyectándoles el veneno que las paraliza o las mata. Se caracterizan por tener mayor actividad nocturna, ocultándose durante el día en micro hábitats húmedos: debajo de cortezas, piedras y hojarascas, zonas oscuras y cuevas, donde excavan madrigueras profundas para mantener la humedad corporal. Detrás de las patas en los segmentos 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 poseen orificios llamados

espiráculos, a través de los cuales se produce la entrada de aire en el proceso de respiración. A causa de estas aberturas, pueden perder una gran cantidad de agua de forma rápida y morir por deshidratación. Son animales terrestres, muy rápidos y hábiles trepadores, pueden desplazarse con facilidad en paredes verticales (Lewis 1981, González *et al.* 2000, Molinari *et al.* 2005, Edgecombe y Giribet 2007, Cazorla 2012).

Figura 1. *Scolopendra gigantea* (foto Patricia Díaz).

Figura 2. Detalle de la cabeza de *Scolopendra gigantea* (foto Patricia Díaz).

Se caracterizan por ser animales solitarios, sólo se les encuentran acompañados cuando la madre cuida sus crías. Para la procreación, la escolopendra macho produce una red, en la cual deposita los espermátóforos, que contienen los espermatozoides. La hembra pasa por allí y es fecundada. Luego de un mes la hembra comienza el cuidado de sus huevos, suelen tener entre 15 a 30, los incuba enrollándose sobre ellos por un período de uno a dos meses (Molinari *et al.* 2005, Edgecombe y Giribet 2007).

Escolopendrismo y manifestaciones clínicas

Se denomina escolopendrismo a los accidentes

causados por las especies del género *Scolopendra*. Aunque la mayoría de los centípedos son de tallas pequeñas y sus picaduras generalmente no ocasionan efectos clínicos de consideración, en algunos casos puede llegar a ser mortal dependiendo de la cantidad de veneno inyectado y de las condiciones de salud del individuo afectado (Serinken *et al.* 2005, Yildiz *et al.* 2006). De la clase Chilopoda los casos de envenenamiento mayormente estudiados y con más reportes en Venezuela y el mundo son los relacionados al género *Scolopendra* (Knysak *et al.* 1998, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004, Lovcheva *et al.* 2008, Fung *et al.* 2011, Cazorla *et al.* 2012), debido a que las especies

pertenecientes a este género producen un veneno más activo en humanos. Se estima que tal y como ocurre con otros accidentes de la fauna venenosa venezolana, en nuestro país existe un subregistro de los casos de escolopendrismo, debido a que: *a*) las complicaciones clínicas que se producen en la mayoría de los casos son locales (sitio de la mordedura) y *b*) ocurren en poblaciones pequeñas o aisladas y en horas nocturnas, por lo que, los afectados no acuden a las emergencias hospitalarias o ambulatorias, automedicándose o acudiendo a curanderos. Además, este tipo de eventos clínicos no son de registro obligatorio y muchas veces el personal de salud considera que no requieren atención o registro médico (Cazorla *et al.* 2012).

Durante los últimos años, el aumento progresivo de urbanizaciones en los hábitats de estos animales, los obliga a encontrar refugio dentro o en los alrededores de los domicilios urbanos, aumentando la probabilidad de que ocurra un accidente (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004, Cazorla *et al.* 2012). En la bibliografía existen pocos reportes de escolopendrismo, entre los que se encuentran, cinco casos de envenenamiento por *S. gigantea* en la población de Cayapa del estado Miranda, en un período de tres meses (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000b), 17 casos en un período de 11 meses en la población de Río Seco del estado Falcón (Acosta y Cazorla 2004) y 11 casos en un período de 7 meses en la población de Adícora del estado Falcón (Cazorla *et al.* 2012). Estos datos sugieren una alta frecuencia de envenenamiento en los estados endémicos del género *Scolopendra* en el centro y occidente de Venezuela. En la región oriental del país, Vásquez-Suárez *et al.* (2012) indicaron que los centípedos como grupo taxonómico representaron el 0,2% de los accidentes registrados entre 2002 y 2006 en el hospital Luis Razetti de Tucupita, estado Delta Amacuro.

Los únicos registros nacionales del Ministerio de Salud están relacionados a la mortalidad ocasionada por animales venenosos, en este sentido De Sousa *et al.* (2014) evaluaron la historia y el patrón epidemiológico de la mortalidad en humanos causada por animales venenosos en Venezuela para el período 1980 a 1999. Los datos de mortalidad se obtuvieron de los registros oficiales en los Anuarios de Mortalidad y Estadística Vital del Sistema Nacional de Salud. En el período estudiado se registraron 1.494 decesos, de los cuales 15 (1%) fallecieron por envenenamiento por centípedos. En el decenio de 1980 a 1989 se registraron dos muertes, mientras que en el decenio de 1990 a 1999 la mortalidad aumentó a 13 casos, lo cual representa el 86,7% del total de muertes en 20 años, con una frecuencia más elevada en el año 1996 ($n = 5$; 33,3%). Las muertes por centípedos a pesar de ocupar el cuarto lugar después de serpientes, himenópteros y escorpiones presentaron tendencia a incrementar su impacto en la población, especialmente en el segundo decenio.

Para el decenio 2000 a 2009, De Sousa *et al.* (2021) evaluaron la mortalidad en humanos causada por animales venenosos encontrando que de 759 muertes registradas 106 (14%) fueron ocasionadas por centípedos pasando de ser la cuarta razón de muerte por animales venenosos a ser la tercera por encima de los escorpiones y con una frecuencia record de muertes en el año 2009 ($n = 32$; 30%). La Tabla 1 muestra las frecuencias de mortalidad anual causadas por centípedos durante 30 años, el decenio 2000 a 2009 muestra un aumento de mortalidad ocho veces mayor que el decenio anterior. Estos números indican un aumento significativo de accidentes por centípedos que no solo causan una sintomatología leve, sino que provocan la muerte del afectado, y debe servir para alertar de un fenómeno que ha venido aumentando dramáticamente. Sin embargo, ha sido poco estudiado.

Tabla 1. Frecuencia de mortalidad anual causada por envenenamiento por centípedos.

Año	n	Año	n	Año	n
1980	0	1990	0	2000	3
1981	0	1991	0	2001	9
1982	0	1992	0	2002	9
1983	0	1993	0	2003	3
1984	0	1994	1	2004	4
1985	0	1995	0	2005	9
1986	0	1996	5	2006	17
1987	0	1997	2	2007	13
1988	0	1998	4	2008	7
1989	2	1999	1	2009	32
Total	2		13		106

Tradicionalmente se considera que los accidentes con centípedos solo ocasionan una sintomatología local, sin embargo, en Venezuela se encuentra el género *Scolopendra* capaz de ocasionar envenenamientos graves. Los registros estadísticos deben servir para diseñar y aplicar políticas de control y prevención con el fin de disminuir el número de accidentes por centípedos en Venezuela.

Los péptidos y proteínas que constituyen estos venenos son los responsables directos o indirectos de los efectos locales y sistémicos del escolopendrismo. Las manifestaciones clínicas van a depender de la severidad del envenenamiento, clasificándose como locales y sistémicas. Las manifestaciones locales se caracterizan por dolor intenso, seguida de eritema, edema y sangramiento en las dos punciones de la mordedura, flictenas, parestesia, necrosis, debilidad o inmovilidad en la zona de inyección del veneno (Logan y Ogden 1985, Burnett *et al.* 1986, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Bush *et al.* 2001, Acosta y Cazorla 2004, Balit *et al.* 2004, Bouchard *et al.* 2004, Wang *et al.* 2004, Hasan y Hassan 2005, Yildiz *et al.* 2006, Medeiros *et al.* 2008, Veraldi *et al.* 2010, Fung *et al.* 2011, Cazorla *et al.* 2012, Brandehoff *et al.* 2015). También se han registrado casos con sensación de quemadura (Burnett *et al.* 1986, Veraldi *et al.* 2010) y prurito (Burnett *et al.* 1986, Balit *et al.* 2004, Fung *et al.* 2011). El tratamiento es básicamente sintomático a nivel ambulatorio basado en el uso de analgésicos, corticoesteroides, antihistamínicos y en caso de celulitis e infecciones en el sitio de la mordedura se indica el uso de antibióticos (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004, Cazorla *et al.* 2012, Veraldi *et al.* 2014, Brandehoff *et al.* 2015). La sintomatología sistémica es caracterizada por náuseas, mareos, síncope, hipotensión, bradicardia, dolor de cabeza, ansiedad, dolor en ganglios linfáticos (linfangitis y linfadenitis), dolor torácico, sudoración, rabdomiólisis, proteinuria, insuficiencia renal aguda y anormalidades de la coagulación (Logan *et al.* 1985, Burnett *et al.* 1986, Bush *et al.* 2001, Ozsarac *et al.* 2004, Wang *et al.* 2004, Hasan y Hassan 2005, Veraldi *et al.* 2010, 2014, Fenderson 2014).

Características bioquímicas del veneno

El veneno de las escolopendras está constituido por una mezcla compleja de histamina, serotonina, acetilcolina, lípidos, polisacáridos, péptidos, proteínas y enzimas (Said 1959, Welsh y Batty 1963, Welsh 1964, Mohamed *et al.* 1983, You *et al.* 2004, Malta *et al.* 2008, González-Morales *et al.* 2009,

2014). Welsh y Batty en 1963 demostraron la presencia de serotonina en el veneno de *Scolopendra viridicornis* (Brasil), lo que puede explicar en parte el dolor intenso que provoca la mordedura. Es posible que la serotonina además aumente la permeabilidad de las células y el flujo sanguíneo en el sitio de la mordedura facilitando el paso del veneno al interior del organismo.

De los venenos del género *Scolopendra* se han aislado y caracterizado neurotoxinas (Liu *et al.* 2012, Yang *et al.* 2012), enzimas con actividad fosfolipasa A2 (Malta *et al.* 2008, González-Morales *et al.* 2009, 2014), serino-proteasa (You *et al.* 2004, Liu *et al.* 2012), metaloproteasas, hialuronidasas y esterasa (Mohamed *et al.* 1983, Liu *et al.* 2012, González-Morales *et al.* 2014). Presentan componentes que indican una intensa actividad hemolítica en eritrocitos humanos, actividad hemorrágica y miotóxica en ratones (Malta *et al.* 2008). Kong *et al.* (2013) purificaron y caracterizaron del veneno de *Scolopendra subspinipes mutilans* un péptido anti-trombótico, capaz de inhibir la agregación plaquetaria. Estos venenos son una fuente de toxinas con actividad sobre canales de sodio, potasio y calcio (Stankiewicz *et al.* 1999, Gutiérrez *et al.* 2003, Yang *et al.* 2012, Chen *et al.* 2014).

Hasta la fecha, existen muy escasos trabajos relacionados con la proteómica y transcriptómica de los venenos del género *Scolopendra*; entre ellos de: *Scolopendra subspinipes dehaani* de China (Liu *et al.* 2012), *Scolopendra subspinipes mutilans* L. Koch de China (Rong *et al.* 2015) y *Scolopendra viridis* say de México (González-Morales *et al.* 2014). Estos trabajos revelan que el veneno está constituido por péptidos y proteínas con una amplia variedad de actividades biológicas tales como: agregación plaquetaria, actividad anticoagulante, actividad fosfolipasa A2, actividad hialuronidasa y actividad sobre canales voltaje dependientes de potasio, sodio y calcio. Sin embargo, la mayoría de las secuencias peptídicas y genómicas reportadas no presentan analogía con proteínas de actividades similares a las arriba mencionadas presentes en las bases de datos públicas, por lo que la diversidad de actividades debe ser mucho mayor. La diversidad bioquímica revelada en estas publicaciones sugiere que los venenos de ciempiés son una fuente atractiva para la identificación de péptidos con potencial fármaco-terapéutico o aplicaciones agroquímicas. Es importante destacar que hasta la fecha no existen referencias relacionadas con la composición bioquímica y su relación con las actividades fisiopatológicas del veneno de escolopendra S.

gigantea. Lo que se ha estudiado acerca de la composición proteica, así como las actividades enzimáticas de este veneno es muy escaso.

Daños histopatológicos inducidos por el escolopendrismo

En *S. gigantea* solo hay una publicación relacionada con los daños inducidos por el veneno de escolopendra en músculo esquelético e hígado de ratones (*Mus musculus*) C57/BI (González *et al.* 2000), los cuales fueron inyectados intraperitonealmente con una dosis sub-lethal (no especificada) de veneno de *S. gigantea*. Luego de 24 h de envenenamiento, se observó daño en músculo esquelético, fibras musculares con cambios estructurales ligeros caracterizados por rabiomiolisis, y zonas con daño severo caracterizado por atrofia, necrosis e infiltración inflamatoria. Se observó además zonas con contracción de las miofibrillas con áreas de necrosis segmentaria, probablemente como resultado de la acción directa de toxinas con actividad fosfolipasa o por la acción indirecta del veneno que da como resultado hipoxia o isquemia. Los hepatocitos presentaban degeneración hidrópica y vacuolización fina en el citoplasma y zonas de necrosis focalizadas (González *et al.* 2000). Un estudio detallado del efecto del veneno del género *Scolopendra* en diferentes órganos no ha sido realizado.

Efecto inflamatorio inducido por el veneno de escolopendra

Hasta los momentos en la bibliografía solo hay escasos trabajos relacionados con el efecto del veneno de escolopendra sobre el sistema inmunitario. Entre ellos, Kimura *et al.* (2013) demostraron que el veneno de *S. viridicornis* (3,8; 15 y 60 µg) produce una respuesta inflamatoria local, iniciada rápidamente por una actividad edematogénica, la cual incrementa la permeabilidad vascular que promueve el paso de plasma y proteínas hacia el intersticio y el inicio de una marcada migración e infiltración de leucocitos. Adicionalmente, el veneno es capaz de inducir el reclutamiento de neutrófilos y monocitos/macrófagos en los tejidos, desempeñando múltiples funciones durante el proceso inflamatorio como eliminar el agente agresor y restaurar los tejidos afectados. Otra señal de inflamación es la producción de mediadores inflamatorios IL-6, MCP-1, KC e IL-1β, los cuales son responsables de activar, aumentar adherencia celular y reclutar neutrófilos y monocitos en la matriz extra celular (Távora *et al.* 2016).

CONCLUSIONES

Dentro de las consideraciones finales y de acuerdo con la información expuesta podemos resaltar que los constituyentes proteicos son considerados fisiopatológicamente más importantes que los no proteicos, siendo los responsables de las actividades enzimáticas y neurotóxicas que le permite a los centípedos matar o inmovilizar a la presa, asistir en la digestión de la misma, y utilizarlo en su autodefensa.

La gravedad de los accidentes en humanos depende de la toxicidad de los componentes del veneno y su acción directa en el organismo, sin embargo, una parte importante del envenenamiento está relacionada con una acción indirecta. Dentro del orden Scolopendromorpha, *S. gigantea* es la de mayor tamaño y su veneno se considera como la causante de la mayoría de los accidentes graves por escolopendrismo, pudiendo en algunos casos ocasionar la muerte del afectado. En Venezuela los casos de escolopendrismo se ubican en el cuarto lugar de mortalidad por animales venenosos en el país (De Sousa *et al.* 2014) y recientemente como la tercera causa (De Sousa *et al.* 2021). A pesar del esfuerzo de algunos científicos en publicar trabajos acerca de la estadística de casos de envenenamiento por centípedos (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a, Acosta y Cazorla 2004, Cazorla *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2014, 2016, 2021), el número de accidentes está sub-registrado.

Hasta los momentos, la bibliografía venezolana relacionada con *S. gigantea* incluye algunas publicaciones relacionadas con taxonomía (Cazorla 2012, Schileyko 2014), hábitos alimentarios (Molinari *et al.* 2005) y reportes de casos de escolopendrismo (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004, Cazorla *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2014, 2016, 2021). Trabajos de histopatología de músculo e hígado en ratones que desarrollaron rabiomiolisis con necrosis, atrofia e infiltración inflamatoria en músculo y degeneración hidrópica, vacuolización y necrosis en hígado, luego de una dosis subletal de veneno de *S. gigantea* por vía intraperitoneal (González *et al.* 2000) y un trabajo relacionado con el desarrollo de un anti-veneno elaborado en gallina (*Gallus domesticus*) (Parrilla-Álvarez *et al.* 2008).

Se hace necesaria la caracterización bioquímica, biológica, proteómica, histopatológica e inmunológica del veneno de *S. gigantea*, con lo cual se obtendría información de la constitución proteica, actividad toxica directa e indirecta del veneno en

mamíferos. Esta manera global de estudiar este veneno ayudaría al mejor entendimiento de los procesos fisiopatológicos que se producen luego del envenenamiento. Entender el envenenamiento desde el punto de vista científico, médico y biológico, mejora el diagnóstico y tratamiento del accidente por ciempiés en Venezuela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACOSTA M, CAZORLA D. 2004. Envenenamiento por ciempiés (*Scolopendra* sp.) en una población rural de la zona semiárida del estado falcón, Venezuela. *Rev. Invest. Clin.* 56(6):712-717.
- BALIT CR, HARVEY MS, WALDOCK JM, ISBISTER GK. 2004. Prospective study of centipede bites in Australia. *J. Toxicol. Clin. Toxicol.* 42(1):41-48.
- BONATO L, ZAPPAROLI M. 2011. Chilopoda-Geographical distribution. *In: MINELLI A. (Ed.) Treatise on Zoology-Anatomy, Taxonomy, Biology: The Myriapoda.* Brill, Leiden, Netherlands, pp. 327-337.
- BOUCHARD NC, CHAN GM, HOFFMAN RS. 2004. Vietnamese centipede envenomation. *Vet. Hum. Toxicol.* 46(6):312-313.
- BRANDEHOFF N, VOHRA R, CREBASSA L, GRAHAM E, RAMIREZ R. 2015. Centipede envenomations: Clinical effects and treatment. *In: GOPALAKRISHNAKONE P, FAIZ A, FERNANDO R, GNANATHASAN C, HABIB A, YANG C. (Eds.). Clinical Toxinology in Asia Pacific and Africa, Volume 2 of the series Toxinology.* Springer Verlag, Berlin, Germany, pp. 483-495.
- BUCKLEY E, BÜCHERL W. 1971. Venomous animals and their venoms. Volume III. Venomous invertebrates. Academic Press, New York, USA, pp. 537.
- BURNETT JW, CALTON GJ, MORGAN RJ. 1986. Centipedes. *Cutis.* 37(4):241.
- BUSH SP, KING BO, NORRIS RL, STOCKWELL SA. 2001. Centipede envenomation. *Wilderness Environ. Med.* 12(2):93-99.
- CAZORLA D. 2012. Listado de especies de ciempiés (Myriapoda, Chilopoda) conocidas en Venezuela. *Bol. Mal. Salud Amb.* 52(2):295-301.
- CAZORLA D, LOYO J, LUGO L, ACOSTA M, MORALES P. 2012. Aspectos clínicos, epidemiológicos y de tratamiento de 11 casos de envenenamiento por ciempiés en Adícora, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. *Acta Toxicol. Argent.* 20(1):25-33.
- CHEN M, LI J, ZHANG F, LIU Z. 2014. Isolation and characterization of SsmTx-I, a Specific Kv2.1 blocker from the venom of the centipede *Scolopendra subspinipes mutilans* L. Koch. *J. Pept. Sci.* 20(3):159-164.
- DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. *Saber.* 26(4):441-457.
- DE SOUSA L, BORGES A, BADELL M, D'ONOFRIO M, DI CAMPLI M, DÍAZ A, GARCÍA F, MACHADO V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber.* 28(4):865-871.
- DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica.* 41(1):29-40.
- EDGECOMBE GD, GIRIBET G. 2007. Evolutionary biology of centipedes (Myriapoda: Chilopoda). *Annu. Rev. Entomol.* 52(1):151-170.
- FENDERSON J. 2014. Centipede envenomation: bringing the pain to Hawaii and Pacific Islands. *Hawaii J. Med. Pub. Health.* 73(11 supl 2):41-43.
- FUNG HT, LAM SK, WONG OF. 2011. Centipede bite victims: a review of patients presenting to two emergency departments in Hong Kong. *Hong Kong Med. J.* 17(5):381-385.
- GONZÁLEZ A, RODRÍGUEZ-ACOSTA A, GASSETTE J, GHISOLI M, SANABRIA E, REYES-LUGO M. 2000. Aspectos bioecológicos de la escolopendra (*Scolopendra gigantea* Linnaeus 1758) y la actividad histopatológica de su veneno. *Rev. Cient. FCV-LUZ.* 10(4):303-309.
- GONZÁLEZ-MORALES L, DIEGO-GARCÍA E, SEGOVIA L, GUTIÉRREZ MC, POSSANI LD. 2009. Venom from the centipede *Scolopendra viridis* say: purification, gene cloning and phylogenetic analysis of a phospholipase A2. *Toxicon.* 54(1):8-15.
- GONZÁLEZ-MORALES L, PEDRAZA-ESCALONA M,

- DIEGO-GARCIA E, RESTANO-CASSULINI R, BATISTA CV, GUTIÉRREZ MD, POSSANI LD. 2014. Proteomic characterization of the venom and transcriptomic analysis of the venomous gland from the Mexican centipede *Scolopendra viridis*. *J. Proteomics*. 111:224-237.
- GUTIÉRREZ MC, ABARCA C, POSSANI LD. 2003. A toxic fraction from *Scolopendra* venom increases the basal release of neurotransmitters in the ventral ganglia of crustaceans. *Comp. Biochem. Physiol. C Toxicol. Pharmacol.* 135(2):205-214.
- HASAN SY, HASSAN K. 2005. Proteinuria associated with centipede bite. *Pediatr. Nephrol.* 20(4):550-551.
- KIMURA L, PREZOTTO-NETO J, TÁVORA BC, ANTONIAZZI M, KNYSAK I, GIÓIA S, SANTORO M, BARBARO K. 2013. Local inflammatory reaction induced by *Scolopendra viridicornis* centipede venom in mice. *Toxicon.* 76(3):239-246.
- KNYSAK I, MARTINS R, BERTIM C. 1998. Epidemiological aspects of centipede (*Scolopendromorpha*: Chilopoda) bites registered in greater São Paulo, SP, Brazil. *Rev. Saúde Pública.* 32(6):514-518.
- KONG Y, HUANG SL, SHAO Y, LI S, WEI JF. 2013. Purification and characterization of a novel antithrombotic peptide from *Scolopendra subspinipes mutilans*. *J. Ethnopharmacol.* 145(1):182-186.
- LEWIS JGE. 1981. The biology of centipedes. 1st ed. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 1-476.
- LINNAEUS C. 1758. *Systema naturae*. Editio Decima. Holmiae. 1:824 pp.
- LIU ZC, ZHANG R, ZHAO F, CHEN ZM, LIU HW, WANG YJ, JIANG P, ZHANG Y, WU Y, DING JP, LEE WH, ZHANG Y. 2012. Venomic and transcriptomic analysis of centipede *Scolopendra subspinipes dehaani*. *J. Proteome. Res.* 11(12):6197-6212.
- LOGAN JL, OGDEN DA. 1985. Rhabdomyolysis and acute renal failure following the bite of the giant desert centipede *Scolopendra heros*. *West. J. Med.* 142(4):549-550.
- LOVCHIEVA M, ZLATEVA S, MARINOV P, SABEVA Y. 2008. Toxoallergic reactions alter a bite from Myriapoda, genus *Scolopendra* in Varna region during the period 2003-2007. *J. IMAB.* 14(1):79-82.
- MALTA M, LIRA M, SOARES S, ROCHA G, KNYSAK I, MARTINS R, GUIZZE S, SANTORO M, BARBARO K. 2008. Toxic activities of Brazilian centipede venoms. *Toxicon.* 52(2):255-263.
- MEDEIROS CR, SUSAKI TT, KNYSAK I, CARDOSO JL, MÁLAQUE CM, FAN HW, SANTORO ML, FRANÇA FO, BARBARO KC. 2008. Epidemiologic and clinical survey of victims of centipede stings admitted to Hospital Vital Brazil (São Paulo, Brazil). *Toxicon.* 52(5):606-610.
- MINELLI A. 2011. Chilopoda – Development. *In*: MINELLI A. (Ed.). *Treatise on Zoology-Anatomy, Taxonomy, Biology: The Myriapoda*. Brill, Leiden, Netherlands, pp. 295-308.
- MINELLI A, CHAGAS-JÚNIOR A, EDGEcombe GD. 2009. Saltational evolution of trunk segment number in centipedes. *Evol. Dev.* 11(3):318-322.
- MOHAMED AH, ABU-SINNA G, EL-SHABAKA HA, ABD EL-AAL A. 1983. Proteins, lipids, lipoproteins and some enzyme characterizations of the venom extract from the centipede *Scolopendra morsitans*. *Toxicon.* 21(3):371-377.
- MOLINARI J, GUTIÉRREZ E, DE ASCENÇÃO A, NASSAR J, ARENDS A, MÁRQUEZ R. 2005. Predation by giant centipede, *Scolopendra gigantea*, on three species of bats in a Venezuelan cave. *Carib. J. Sci.* 41(2):340-346.
- OZSARAC M, KARCIOGLU O, AYRIK C, SOMUNCU F, GUMRUKCU S. 2004. Acute coronary ischemia following centipede envenomation: Case report and review of the literature. *Wilderness Environ. Med.* 15(2):109-112.
- PARRILLA-ÁLVAREZ P, NAVARRETE L, GIRÓN M, AGUILAR I, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2008. Use of hen egg derived immunoglobulin against scolopendra (*Scolopendra gigantea*) venom. *Rev. Cient. FCV-LUZ.* 18(4):385-392.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, GASSETTE J, GONZÁLEZ A, GHISOLI M. 2000a. Centipede (*Scolopendra gigantea* Linnaeus, 1758) envenomation in a newborn. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo.* 42(6):341-342.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, GHISOLI M, GASSETTE J,

- GONZÁLEZ A, REYES-LUGO M. 2000b. A Venezuelan outbreak of venomous accidents produced by centipedes (*Scolopendra gigantea* Linnaeus, 1758) (Scolopendromorpha: Scolopendrinae). *Acta Biol. Venez.* 20(1):67-70.
- RONG M, YANG S, WEN B, MO G, KANG D, LIU J, LIN Z, JIANG W, LI B, DU C, YANG S, JIANG H, FENG Q, XU X, WANG J, LAI R. 2015. Peptidomics combined with cDNA library unravel the diversity of centipede venom. *J. Proteomics.* 114:28-37.
- SAID EE. 1959. On the peptidases and esterases in the venom of *Buthus quinquestriatus* and *Scolopendra morsitans*. *Proc. Egypt. Acad. Sci.* 13:3.
- SCHILEYKO A. 2014. A contribution to the centipede fauna of Venezuela (Chilopoda: Scolopendromorpha). *Zootaxa.* 3821(1):151-192.
- SERINKEN M, ERDUR B, SENER S, KABAY B, ALPER C. 2005. A case of mortal necrotizing fasciitis of the trunk resulting from a centipede (*Scolopendra moritans*) bite. *J. Emergency Med.* 2(2):1-8.
- SHELLEY RM, KISER SB. 2000. Neotype designation and a diagnostic account for the centipede, *Scolopendra gigantea* L. 1758, with an account of *S. galapagoensis* Bollman 1889 (Chilopoda Scolopendromorpha Scolopendridae). *Trop. Zool.* 13(1):159-170.
- STANKIEWICZ M, HAMON A, BENKHALIFA R, KADZIELA W, HUE B, LUCAS S, MEBS D, PELHATE M. 1999. Effects of a centipede venom fraction on insect nervous system, a native *Xenopus* oocyte receptor and on an expressed *Drosophila* muscarinic receptor. *Toxicon.* 37(10):1431-1445.
- TÁVORA B, KIMURA L, ANTONIAZZI M, CHIARIELLO T, FAQUIM-MAURO E, BARBARO K. 2016. Involvement of mast cells and histamine in edema induced in mice by *Scolopendra viridicornis* centipede venom. *Toxicon.* 121(1):51-60.
- UNDHEIM E, KING G. 2011. On the venom system of centipedes (Chilopoda), a neglected group of venomous animals. *Toxicon.* 57(4):512-524.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ-COLMENARES M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-CAMACHO A, SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos, hospital Luis Razetti, Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). *Saber.* 24(2):160-175.
- VERALDI S, CHIARATTI A, SICA L. 2010. Centipede bite: a case report. *Arch. Dermatol.* 146(7):807-808.
- VERALDI S, ÇUKA E, GAIANI F. 2014. Scolopendra bites: a report of two cases and review of the literature. *Int. J. Dermatol.* 53(7):869-872.
- WANG IK, HSU SP, CHI CC, LEE KF, LIN PY, CHANG HW, CHUANG FR. 2004. Rhabdomyolysis, acute renal failure, and multiple focal neuropathies after drinking alcohol soaked with centipede. *Ren Fail.* 26(1):93-97.
- WELSH J. 1964. Composition and mode of action of some invertebrate venoms. *Annu. Rev. Pharmacol.* 4:293-304.
- WELSH J, BATTY C. 1963. 5-Hydroxytryptamine content of some arthropod venoms and venom-containing parts. *Toxicon.* 1(4):165-173.
- YANG S, LIU Z, XIAO Y, LI Y, RONG M, LIANG S, ZHANG Z, YU H, KING G, LAI R. 2012. Chemical punch packed in venoms makes centipedes excellent predators. *Mol. Cell. Proteomics.* 11(9):640-650.
- YILDIZ A, BIÇEROĞLU S, YAKUT N, BILIR C, AKDEMİR R, AKILLI A. 2006. Acute myocardial infarction in a young man caused by centipede sting. *Emerg. Med. J.* 23(4):e30.
- YOU WK, SOHN YD, KIM KY, PARK DH, JANG Y, CHUNG KH. 2004. Purification and molecular cloning of a novel serine protease from the centipede, *Scolopendra subspinipes mutilans*. *Insect. Biochem. Mol. Biol.* 34(3):239-250.